

XALQARO TAJRIBA ASOSIDA INKLYUZIV TA'LIMNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Bekbo'sinova Laylo Xayrulla qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institute

Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15683804>

Annotatsiya

Ushbu maqolada dunyo davlatlarida inklyuziv ta'lim sohasida to'plangan ilg'or tajribalar o'rganilgan va ularni O'zbekiston maktablarida qo'llash yo'llari tahlil qilingan. Xususan, Skandinaviya davlatlari, AQSh, Kanada, Yaponiya kabi rivojlangan mamlakatlar amaliyoti asosida o'qituvchilarni tayyorlash, moddiy-texnik bazani rivojlantirish, ota-onalar bilan hamkorlik va ijtimoiy-psixologik xizmatni yo'lga qo'yish bo'yicha aniq tavsiyalar berilgan. Maqola inklyuziv ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, xalqaro tajriba, maxsus pedagogika, o'qituvchilar malakasi, ota-onalar bilan hamkorlik, psixologik xizmat, moddiy-texnik baza, O'zbekiston maktablari.

Abstract.

This article explores advanced practices in inclusive education implemented in various countries around the world and analyzes ways to apply them in the context of schools in Uzbekistan. In particular, it provides specific recommendations on teacher training, development of material and technical resources, collaboration with parents, and the establishment of socio-psychological support services, based on the experiences of developed countries such as the Scandinavian states, the USA, Canada, and Japan. The article serves as a scientific and practical basis aimed at improving the quality of inclusive education.

Keywords: Inclusive education, international experience, special pedagogy, teacher qualification, parent collaboration, psychological support service, material and technical base, schools in Uzbekistan.

Zamonaviy ta'lim tizimining asosiy tamoyillaridan biri bu barcha farzandlarga sifatli ta'lim olish imkoniyatini yaratishdir. Shu nuqtai nazardan, dunyo bo'ylab inklyuziv ta'limni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Inson huquqlari va ijtimoiy tenglikni ta'minlash borasidagi global harakatlar, BMTning "Nogironlar huquqlari to'g'risida"gi Konvensiyasi, UNESCOning ta'lim bo'yicha tavsiyalari ko'pgina davlatlarni inklyuziv ta'limni joriy qilishga undadi.

O'zbekiston ham bu borada so'nggi yillarda muhim qadamlar tashlamoqda: qonunchilik takomillashtirilmoqda, inklyuziv sinflar tashkil etilmoqda,

o'qituvchilar maxsus kurslarda tayyorlanmoqda. Biroq inklyuziv ta'limni yanada samarali qilish uchun xalqaro tajribalarni chuqur o'rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish zarurati dolzarbligicha qolmoqda.

Asosiy qism

Inklyuziv ta'lim ko'plab rivojlangan mamlakatlarda o'zining ko'p bosqichli rivojlanish yo'lini bosib o'tdi. Masalan, Skandinaviya davlatlari, AQSh, Kanada va Yaponiya tajribasida ushbu tizim dastlab nogironligi bo'lgan bolalar uchun maxsus maktablardan boshlanib, asta-sekin umumiy ta'lim muassasalariga integratsiyalashgan. Shu jarayonda muhim omil sifatida:

- davlatning qat'iy siyosiy irodasi,
- ta'lim tizimini moliyalashtirishning yetarli darajada bo'lishi,
- mutaxassislarning doimiy tayyorlanishi,
- ota-onalar bilan doimiy muloqot va jamoatchilikni jalb qilish ta'minlangan.

Norvegiya misolida aytadigan bo'lsak, u yerda barcha maktablarda individual o'quv rejaları mavjud bo'lib, har bir bola ehtiyojiga qarab o'qitiladi. Finlyandiyada esa sinfdagi barcha o'quvchilarning o'zaro tengligi tamoyili asosida ko'p bosqichli yordam tizimi ishlaydi. AQShda inklyuziv ta'limning yuridik asoslari mustahkam bo'lib, maxsus pedagog va psixologlarning faol ishtiroki bilan har bir bola uchun Individual Ta'lim Rejasi (IEP) ishlab chiqiladi.

O'zbekistonda mavjud holat. O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish so'nggi besh-yetti yilda faol bosqichga kirdi. Hukumatning "Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash milliy dasturi" va 2021-yilda qabul qilingan "Nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari to'g'risida"gi Qonun muhim huquqiy asos bo'ldi. Bugungi kunda respublika bo'ylab yuzlab maktablarda inklyuziv sinflar tashkil etilgan, o'qituvchilar malaka oshirish kurslarida tahsil olmoqda. Biroq mavjud amaliyotda quyidagi muammolar saqlanib qolmoqda:

- maxsus tayyorlangan o'qituvchilar sonining yetarli emasligi;
- ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi to'liq moslashmaganligi;
- ota-onalarning bilim va savodxonligining pastligi;
- jamiyatda hali ham ba'zi stereotiplarning saqlanib qolishi.

Shu sababli xalqaro tajribalardan samarali foydalanib, inklyuziv ta'limni takomillashtirish yo'llarini amaliyotga joriy etish dolzarbdir.

O'qituvchilarni tayyorlash va malakasini oshirish. Skandinaviya davlatlari tajribasida o'qituvchilarni doimiy ravishda maxsus kurslar va amaliy mashg'ulotlarga jalb qilish inklyuziv ta'limning muvaffaqiyat garovi hisoblanadi.

O'zbekistonda ham pedagogik oliygohlarda inklyuziv ta'lim bo'yicha alohida fanlarni kiritish va amaliyotga yo'naltirilgan treninglar o'tkazish muhimdir.

Moddiy-texnik bazani mustahkamlash. Yevropa Ittifoqi davlatlari maktablarida maxsus mebel, eshitish va ko'rish moslamalari, sensor xonalar keng qo'llaniladi. Mahalliy maktablarda ham bunday texnik vositalar bilan ta'minlash va universal dizayn tamoyillarini joriy etish lozim.

Oilalar bilan hamkorlikni kuchaytirish. Kanada va Avstraliya tajribasida inklyuziv ta'lim muvaffaqiyati ko'p jihatdan ota-onalarning faol ishtiroki bilan bog'liq. O'zbekistonda ham ota-onalarni mas'uliyatli va faol sherikka aylantirish maqsadida seminarlar, treninglar va maslahat markazlari faoliyatini kengaytirish kerak.

Psixologik va ijtimoiy xizmatni rivojlantirish. Yaponiya va AQShda har bir maktabda malakali psixolog va ijtimoiy ishchi faoliyat yuritadi. Bunday yondashuv o'quvchi, o'qituvchi va ota-onaning psixologik barqarorligini ta'minlaydi. O'zbek maktablarida ham har bir inklyuziv sinfda professional psixolog bo'lishi zarur.

Davlat va nodavlat sektor o'rtasida hamkorlik. Rivojlangan davlatlarda davlat sektori bilan bir qatorda nodavlat tashkilotlar ham inklyuziv ta'limda faol qatnashadi. O'zbekistonda ham NNT va nodavlat markazlarni faol jalb qilish, grantlar ajratish inklyuziv ta'limni takomillashtirishga hissa qo'shadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston maktablarida inklyuziv ta'lim sifatini oshirish uchun xalqaro tajribalarni o'rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish juda muhimdir. Yuqorida ko'rib chiqilgan tavsiyalar inklyuziv muhitda har bir bola o'z qobiliyatini ro'yobga chiqarishi, jamiyatda to'laqonli ishtirok etishi uchun zamin yaratadi.

Yakuniy maqsad har bir bola qanday imkoniyatga ega bo'lishidan qat'i nazar, sifatli ta'lim olish huquqiga ega ekanligini ta'minlashdir. Shu sababli davlat, ta'lim muassasalari, ota-onalar va jamiyatning barcha qatlamlari bir yoqadan bosh chiqarib, inklyuziv ta'limni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shishi lozim. Shunday yondashuvgina O'zbekistonni jahonning ilg'or davlatlari qatorida ta'lim sohasida yangi bosqichga olib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. UNESCO. Inclusive Education: The Way of the Future. International Conference on Education. Geneva, 2008.
2. United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York, 2006.

3. Booth, T., Ainscow, M. Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. CSIE, UK.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 19-fevraldagi PQ-4607-sonli qarori. “2020–2025 yillarda O‘zbekistonda inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi”.
5. Niyozmetov, B.A., Mamatqulova, D.S. Pedagogika va psixologiya asoslari. Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
6. European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Inclusive Education in Europe: Key Messages and Evidence. 2018.
7. UNICEF Uzbekistan. Inclusive Education in Uzbekistan: Current Status and Recommendations. Tashkent, 2021.
8. Anderson, L.W., Krathwohl, D.R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. New York: Longman, 2001.
9. O‘zbekiston Respublikasi “Nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqlari to‘g‘risida”gi Qonuni, 2021-yil.

